

Совершенствовании профессиональных компетенций при применении информационно-коммуникативных технологий в образовании

Абдуллаева Н.А.

Аннотация. В статье освещаются значение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) при обучении будущих педагогов. ИКТ оптимизируют и интенсифицируют процесс совершенствования профессиональных компетенции. Кроме того, при этом изменяются функции педагога и обучающихся, которые также способствуют совершенствованию компетенции.

Ключевые слова: ИКТ, образования, профессиональные компетенции, функции педагога и обучающегося.

Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha kasbiy kompetensiyalarni takomillashtirish

Annotatsiy. Maqolada bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ahamiyati ta'kidlangan. AKT kasbiy kompetensiyalarni takomillashtirish jarayonini optimallashtiradi va faollashtiradi. Bundan tashqari, o'qituvchi va talabalarning funktsiyalari o'zgaradi, bu ham kompetensiyani yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: AKT, ta'lim, kasbiy kompetensiyalar, o'qituvchi va talabaning vazifalari.

Improving professional competencies in the application of information and communication technologies in education

Abstract. The article highlights the importance of information and communication technologies (ICT) in the training of future teachers. ICT optimizes and intensifies the process of improving professional competencies. In addition, this changes the functions of the teacher and students, which also contribute to the improvement of competence.

Key words: ICT, education, professional competencies, functions of the teacher and student.

Известно, что образование всегда шло в соответствии с политическим, научно-экономическим и техническим развитием общества. Современное общество характеризуется развитием научно-технического потенциала во всех его областях и считается информационным. Информатика и информационно-коммуникационные технологии занимают особое положение в современном мире.

В связи с этим, в высшее образование и педагогику, в том числе и в военные учебные подразделения, внедрились информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) такие, как компьютеры, Интернет, телеграмм, инстаграм и другие средства социальной сети (чаты, файлы и др.), обуславливающие как электронное, так и смешанное обучение в дистанционно-модульных рамках. При этом навыки владения компьютером, использование информационных и коммуникационных технологий в повседневной учебной работе, умение использовать возможности сети Интернет - такова реальность сегодняшнего дня.

Современный образовательный процесс, как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить. Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность образовательного процесса, предоставляют преподавателям недоступные до сих пор возможности оперативно обновлять содержание обучения и проектировать обучающую среду в соответствии с появлением новых знаний и технологий. Информационные технологии освобождают преподавателя от свойственных традиционному обучению видов деятельности, связанных с изложением учебного материала и отработкой умений и навыков, при этом предоставляя педагогу интеллектуальные формы труда. В связи с этим, необходимо иметь в наличии не только современное оборудование и программное обеспечение, электронные средства учебного и образовательного назначения, но и то, что они сами должны постоянно учиться использовать электронные образовательные ресурсы в педагогической деятельности.

Современный преподаватель должен не только обладать фундаментальными знаниями в своей предметной области, не только уметь донести эти знания до обучающихся, но и знать об уникальных возможностях ИКТ и уметь применять их в учебном процессе, использовать их в качестве средства обучения. Использование ИКТ технологий позволяет создать комплекс разнообразного дидактического материала: контрольные, самостоятельные, проверочные работы, тесты, интерактивные тесты и модули, различная подборка задач, электронные учебники и т.д. Следует сказать, что ИКТ играют интеграционное значение в процессе преподавания, оптимизируя и интенсифицируя обучение.

Возможности применения ИКТ лежат в основе педагогической эргономики, являющейся новой отраслью в педагогической и профессиональной подготовке педагогов вузов. Отличие между педагогикой и педагогической эргономикой лежит в технологии преподавания соответствующих систем. Педагогика характеризуется применением системы «педагог-обучающийся-ТСО» по принципу преподавания; «делай как Я». Педагогическая эргономика характеризуется применением ИКТ по технологии эргономической системы: «педагог-ИКТ-обучающийся-образовательная среда». Здесь надо отметить, что понятие «эргономика» (от др.-греч. ἔργον — работа + νόμος — закон) — в традиционном понимании — наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма. Взаимодействие компонентов эргономической системы проявляется в существенном значении ИКТ при эргономическом подходе в подготовке педагогов различных учебных подразделений.

Поэтому в данном случае интерес представляет взаимоотношения компонента эрготической системы: «педагог-компьютер», особенно в подготовке и совершенствовании профессиональных компетенций. Так, у педагога под влиянием ИКТ меняется и совершенствуется его функция как преподавателя. Он теперь не авторитарное лицо, но является консультантом, руководителем, помощником по выполнению заданий студентами. Занятия с применением ИКТ (компьютеры) проводится во время аудиторных занятия (синхронно), или внеаудиторно (асинхронно) по дистанционно-модульному

методу. При этом у педагога освобождается свободное время для самоподготовки к занятиям, для совершенствования своих профессиональных качеств, а также для подготовки лекций, семинаров, пособий, тестов, других учебных ресурсов в электронном варианте. При этом педагог, проводя поиск, анализ, синтез, сохранение и передачу информации, совершенствует свои информационные компетенции. Надо сказать, что информация представлена внутренней и внешней средой. Внутренняя среда – источники библиотеки и других средств самого учебного подразделения; внешняя среда – это материалы научных семинаров, конференции и других научно-исследовательских работ. В данном случае у педагога совершенствуются не только информационные, но и когнитивные (образовательные) компетенции. Педагог, общаясь через ИКТ, совершенствует также свои коммуникативные, интерактивные, социальные качества. Кроме того, социальные компетенции совершенствуются и при общении с педагогическим коллективом. Взаимоотношения педагогов с ИКТ, кроме того, развивают и совершенствуют и такие качества, как творческие и креативные.

В подготовке военных педагогов имеет значение образовательная среда, включающая социальную и оздоровительную среды, согласно эрготической системе. Социальная среда представлена взаимоотношениями педагогов как в своём педагогическом коллективе, так и среди обучающихся. Здесь могут сочетаться приказно-подчинительные и наставнические отношения педагогов с обучающимися. Оздоровительная среда представлена физической подготовкой педагогов и курсантов, а также регулярными лечебно-профилактическими мероприятиями. И физические и медицинскими мероприятиями направлены на оздоровление, укрепление, лечение субъектов образования.

Кроме того, образовательная среда состоит из устройства рабочего компьютерного места, которое должно соответствовать антропометрическим и психофизиологическим свойствам обучающихся. Так, рабочее место должно хорошо вентилироваться, быть освещённым; дизайн учебной комнаты должен быть приятным для зрения. Соответствие компьютерного рабочего места антропометрическим данным обучающегося и педагога характеризуется высотой сидения стула и рабочего стола. Психофизиологические свойства субъектов образования характеризуется различным восприятием информации, что связано с центральным расположением мозговых зрительных и слуховых анализаторов у мужчин и периферийным расположением этих анализаторов у женщин. Это обуславливает более быстрое восприятие информации, её анализ, обработка, усвоение с решением проблемы у мужчин, чем у женщин.

Знание этих психофизиологических особенностей человека даёт возможность педагогам более индивидуально подходить к обучающимся в процессе образования.

Следует сказать, что при применении ИКТ совершенствуются и такие психологические личностные качества, как самостоятельность, мотивация, самоуверенность, целеустремленность, самосознание, самоуправление, самоконтроль, самоусовершенствование.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Применение технологий ИКТ улучшает, интенсифицирует, оптимизирует педагогический процесс.

Рабочие компьютерные места должны соответствовать антропометрическим и психофизиологическим данным субъектов образования.

Эргономические взаимоотношения «педагог-ИКТ (компьютер)», меняя функции педагога, совершенствует такие профессиональные компетенции, как когнитивные, информационные, коммуникативные, интерактивные, социальные, творчески-креативные, а также способствует личностному развитию с охранением и укреплением здоровья.

Литература.

1. Абуллаева Н.А. Совершенствование механизмов подготовки студентов к педагогической деятельности на основе эргономического подхода: Автореф. д-ра фил. (PhD) по пед. наукам. – Ташкент, 2020. – 17 с.
2. Окулова Л.П. Формирование эргономической образовательной среды в системе «школа-вуз»: Монография. -Ижевск, Изд.центр «Удмуртский университет» 2019. С.-224.
3. [https:// www.informio.ru](https://www.informio.ru)
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki>